

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL CINE Y LA MIGRACIÓN. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DEL FILME *LA JAULA DE ORO* (DIEGO QUEMADA-DÍEZ, MÉXICO, 2013)

SOCIAL REPRESENTATIONS OF CINEMA AND MIGRATION: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FILM *LA JAULA DE ORO* (DIEGO QUEMADA-DÍEZ, MEXICO, 2013)

María Teresa López Martínez¹
Marco Antonio Muñoz Madrid²

Resumen

El fenómeno de la migración ha sido un tema abordado por los medios de comunicación desde diversas aristas, destacando las causas que la originan y los distintos paradigmas que ha generado en los enfoques multidisciplinares de las Ciencias Sociales. La teoría de los sistemas mundiales, desarrollada por el sociólogo Immanuel Wallerstein (2004), ofrece un marco para entender la dinámica de la migración internacional en el contexto de las desigualdades económicas globales. Según esta teoría, el mundo se divide en una estructura jerárquica de países centrales, semiperiféricos y periféricos. Esta estructura crea una distribución desigual de la riqueza y el poder a nivel global. En este contexto, el cine se convierte en una herramienta poderosa para entender cómo se representa el fenómeno migratorio en su relación con la sociedad. Abordar el filme mexicano *La jaula de oro*, dirigido por Diego Quemada-Díez, desde un análisis sociológico (Wallerstein, 2004; Figelson, 2015), permite comprender la influencia que esta obra ha tenido en el visionado internacional.

Palabras clave: Cine mexicano, Sociología del cine, Representación, Migrantes.

Abstract

The phenomenon of migration has been a topic addressed by the media from various angles, highlighting the causes that originate it and the different paradigms it has generated in the multidisciplinary approaches of Social Sciences. The world-systems theory, developed by sociologist Immanuel Wallerstein (2004), offers a framework for understanding the dynamics of international migration in the context of global economic inequalities. According to this theory, the world is divided into a hierarchical structure of core, semi-peripheral, and peripheral countries. This structure creates an unequal distribution of wealth and power on a global scale. In this context, cinema becomes a powerful tool for understanding how the migration phenomenon is represented in relation to society. Analyzing the Mexican film *La jaula de oro*, directed by Diego Quemada-Díez, from a sociological perspective (Wallerstein, 2004; Figelson, 2015) allows for an understanding of the influence this work has had on international viewership.

Key words: Mexican Cinema, Sociology of Film, Representation, Migrants.

Recibido: 30 de octubre de 2024

Aceptado: 30 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Doctorado en Educación. Correo: mariateresal089@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0001-6800-1833

² Doctorado en Ciencias Sociales. Correo: marcomunoz03@uv.mx ORCID: orcid.org/0000-0003-0902-1628

1. LA REPRESENTACIÓN EN EL FENÓMENO MIGRATORIO EN EL CINE. *LA JAULA DE ORO* COMO OBJETO DE ESTUDIO.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el filme mexicano “La jaula de oro”, dirigido por Diego Quemada-Díez, el cual ha sido importante desde el tema migratorio, puesto que ha formado parte de numerosos festivales internacionales de cine, y por ser parte de un cine social. Esta investigación en principio mostrará este filme en el escenario cinematográfico mundial como objeto de estudio. Posteriormente se presenta la metodología del análisis cinematográfico desde la sociología del cine retomando la teoría de los sistemas mundiales propuesta por Wallerstein (2004) como eje transversal del análisis y finalmente la aplicación del método de los tres momentos visualizados en el filme: “De Guatemala a México”, “La Bestia” y “La jaula de oro como sueño americano”.

Los países centrales son los más desarrollados económicamente, mientras que los países periféricos y semiperiféricos están menos desarrollados y dependen de los primeros para su desarrollo económico. Esta estructura crea una distribución desigual de la riqueza y el poder a nivel global. Las desigualdades económicas y sociales generan las condiciones adversas que impulsan a los personajes a buscar mejores oportunidades en un país central, como Estados Unidos. La película *La jaula de oro* muestra cómo la explotación y la dependencia económica de los países periféricos hacia los países centrales crean una situación en la que la migración se convierte en una estrategia de supervivencia. Además, la teoría de los sistemas mundiales también puede ayudar a explicar los riesgos y sacrificios que los migrantes están dispuestos a asumir en su travesía. El filme retrata de manera cruda los peligros y la violencia que enfrentan los migrantes en su camino, consecuencia directa de las políticas migratorias restrictivas y la vigilancia fronteriza implementadas por los países centrales. Cabe destacar que el estudio de este filme ha sido abordado desde la crítica social, un tipo de cine de toma de conciencia sobre la problemática, desde la violencia a la que se enfrentan los personajes, así como desde la ideología que se presenta al interior del filme (Pugibet, 2017; Rocco, 2015; Sandberg & Mejía, 2022).

El cine como crítica social ha sido fundamental puesto que al ser desde su surgimiento parte importante de la cultura de masas, se ha visto implicado en avances técnicos y tecnológicos para ser considerado dentro de la industria cultural, como instrumento de control social en algunas épocas de la historia de los medios (en la Primera Guerra Mundial y como parte de la Teoría de la Aguja Hipodérmica o de la Escuela de Frankfurt, como ejemplos concretos [Lozano, 2017] y como un medio que desde su concepción como arte puede llegar a ser una vía de conciencia y crítica social) (Vuelvas Solórzano, 2021). De igual manera, como lo afirman Gomezjara y De Dios (1973), el cine también ha sido en este papel social importante como obra colectiva, como lucha de clases, como parte de la estructura y superestructura sociales y como un medio de concientización de Latinoamérica. De igual manera Peredo Castro (2004, p. 453) ha señalado que el cine “en conjunto es una fuente histórica, válida para investigar, interpretar, analizar, y explicar”.

Algunas de las corrientes cinematográficas que han formado parte del enfoque sociológico y que fueron estudiadas por el teórico Pierre Sorlin (1985) han sido el cine soviético de la segunda década del siglo XX, el expresionismo alemán, el cine social norteamericano de la época del *New Deal*, la nueva ola francesa y el neorrealismo italiano. Este último tiene un papel importante en esta investigación. Cabe destacar que fue una corriente cinematográfica después de la Segunda Guerra Mundial influenciada por el realismo ruso, así como el *documental británico* y el realismo de Jean Renoir. Este tipo de cine va a utilizar rodaje en exteriores, actores amateurs y aunque va existir un neorrealismo rosa que mostrará la alegría del pueblo italiano de posguerra, existirán cineastas que buscaran testimoniar la realidad como Roberto Rossellini en *Roma ciudad abierta* (1945) y Vittorio de Sica con *Ladrón de bicicletas* (1948), quienes tuvieron la *Revista de Cine Italiano* como medio de expresión. De igual manera se verá a un cine considerado marxista donde se encuentra Lucino Visconti con *La tierra tiembla* (1948) y años después el filme *Rocco y sus hermanos* (1960). Posterior a este movimiento aparecerán cineastas como Pier Paolo Pasolini con el filme *Mamma Roma* (1962) con bases neorrealistas y de crítica a la política, así como Federico Fellini en *La strada* (1954) y Michelangelo Antonioni con su documental *Gente del Po* (1943-1947) (Gubern, 2016; Blume, 2009).

El cine ha explorado ampliamente el tema de la migración (Martínez-Zalce & Díaz Mendiburo, 2019; Galiano León, 2008; Mancebo Roca & Roncero Moreno, 2004). En México, películas como *Espaldas Mojadas* (Alejandro Galindo, 1953) y *La jaula de oro* (Diego Quemada-Díez, 2013) han retratado las experiencias migratorias y sus desafíos. Otros filmes destacados incluyen *Carne y arena* (Alejandro González Iñárritu, 2018), *La vida precoz y breve* de Sabina Rivas (Luis Mandoki, 2012) y *Sin nombre* (Cary Joji Fukunaga, 2009). Estas producciones muestran las dificultades, riesgos y esperanzas de los migrantes, denunciando al mismo tiempo las desigualdades y violencias que enfrentan en su búsqueda de un futuro mejor.

Cabe destacar que *La jaula de oro* para esta investigación se justifica a partir de lo que señala Marc Ferro (1980) acerca de la importancia de que esta obra cinematográfica pueda ser un agente histórico y la posibilidad de representar el “sueño americano” una de las cuestiones más importantes de este filme de ficción, puesto que se muestra esa parte humanizada de los personajes, pues muestra a tres jóvenes que deciden dejar Guatemala para encontrar una vida laboral en Estados Unidos. Sin embargo, en el trayecto se incorpora un joven indígena tzotzil que no habla español. En todo este proceso los jóvenes se encontrarán ante peripecias para lograr su cometido: Sara la novia de Juan (el personaje principal) se disfrazará de hombre para evitar el abuso sexual y la discriminación; Samuel advertirá sobre la inutilidad del esfuerzo para ir en búsqueda del sueño americano, quien terminará por abandonarlos.

2. EL ANÁLISIS CINEMATográfico DESDE LA SOCIOLOGÍA DEL CINE

La sociología, como indica el teórico Figelson (2015, p. 5), “ha con frecuencia evacuado la cuestión de la estética para tratar al arte como una producción social y comprender lo que es la legitimidad de una producción artística”. Es decir, los filmes a través de los signos que se encuentran en el mensaje pueden ser recibidos e interpretados de manera específica en cada grupo social, conformando mentalidades (Sorlin, 1985). Por ejemplo, al hablar del cine como una obra colectiva, como señalan Gomezjara y De Dios (1973), el papel del rodaje en una producción es importante, puesto que el director capta los hechos y momentos de índole social en cada uno de sus encuadres, lo cual implica recoger situaciones para mostrarlas (Sebag & Durand, 2020).

Entre los trabajos realizados desde la sociología del cine se pueden destacar el de Moguillansky (2018) acerca de los imaginarios sociales en el Mercosur; el de Chloé Delaporte (2014) que recupera desde una investigación sociométrica a directores europeos expatriados en Hollywood, y el de Rodríguez Herrero (2012), quien realiza un trabajo sobre la construcción del público retomando los paradigmas de la sociología del cine de las mediaciones, la sociología del conocimiento y la antropología de las sociedades complejas. En relación con el análisis cinematográfico desde la perspectiva sociológica, el trabajo de Vizcarra (2005) propone algunas herramientas desde lo artístico e industrial.

En lo que concierne al estudio de un producto fílmico, no existe una metodología única (Aumont & Michel, 2009) y en ese sentido se parte del tema de la representación (Casetti & Di Chio, 2003) considerando para la aproximación del filme en la puesta en escena el espacio fílmico donde se desarrolla *La jaula de oro* a través del análisis de las secuencias (Jullier, 2011), es decir, los fragmentos elegidos, que forman parte de la construcción narrativa de lo que se ve en pantalla y donde se desarrolla la acción (el fenómeno migratorio) a través de los distintos lugares, personajes y objetos que dan esencia al mundo representado y el mundo real o casi fiel (Casetti & Di Chio, 2003). Para esto se retoman otros elementos del lenguaje cinematográfico además de las secuencias (Martin, 2015): los “planos”, los cuales corresponden a las partes que permiten identificar objetos en el relato y dimensionarlos como el general (mostrar un espacio en donde los personajes se ven reducidos o minimizados), medio (personaje de la cintura para arriba), primer plano (el rostro), primerísimo primer plano (alguna parte del rostro o el cuerpo), de conjunto (cuerpo completo) y detalle (algún objeto que acompañe al primerísimo primer plano y que sea importante en el relato; los “movimientos de cámara” que corresponden a desplazamientos de la cámara, en este caso se destaca *el travelling*) para dar sentido al relato fílmico; los “símbolos”, aquellos aspectos percibidos en la puesta en escena que poseen significados mucho más recónditos y corresponden a los plásticos (la cosa en sí, materializada), dramáticos (que posee un elemento clave en el relato) y los ideológicos (van más allá en el significado y corresponden a aspectos religiosos y políticos; las “metáforas” que corresponden a la yuxtaposición de las imágenes y donde se encuentran las mismas definiciones de los símbolos, pues se construyen con estos; el “sonido” que construye el mundo diegético y que le da espesor y expresividad al filme); la decoración (el espejo, en el que los personajes se adentran a un mundo más íntimo y las construcciones y/o escenarios reales) y los “actores no profesionales o amateurs” que, como señalaba el director francés Robert Bresson pueden transformarse en el proceso de la realización de la película y también encarnar sus propios entornos. Esta será la primera parte del análisis y corresponde al análisis de las secuencias.

La segunda parte corresponde a un análisis holístico (Hernández Reyes & Mendiola, 2014) en el que interfieren los elementos en conjunto con lo propuesto desde la óptica de Wallerstein (2004), que es la idea de la jerarquización global que fuerza a los individuos de las periferias a emprender migraciones masivas en busca de oportunidades. La tercera parte se refiere a la teoría de los sistemas-mundo de Wallerstein que a continuación se desarrolla con mayor precisión.

La teoría de los sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein proporciona el marco central para analizar *La jaula de oro*, donde la migración se representa como una consecuencia directa de las desigualdades estructurales generadas por el capitalismo global. Según Wallerstein (2004), “the modern world-system has a structure that creates a constant polarization between core and peripheral areas, ensuring the centralization of wealth and power in the core regions while marginalizing the peripheries” (p. 28). Esto se evidencia en el viaje de los protagonistas, quienes huyen de Guatemala (un país periférico) hacia Estados Unidos (un país central), buscando escapar de la pobreza estructural y la violencia. Sin embargo, el filme ilustra cómo este desplazamiento no los libera, sino que los inserta en un ciclo de explotación y precariedad. Las escenas iniciales, donde abordan un tren de carga conocido como “La Bestia”, simbolizan tanto su aspiración de progreso como la fragilidad de su posición en un sistema que los percibe únicamente como mano de obra desechable. Además, Wallerstein señala que “a capitalist world-economy... resulted in an unequal exchange favoring those involved in core-like production processes” (2004, p. 17). Esta desigualdad se visualiza en las condiciones laborales que enfrentan al llegar a Estados Unidos, donde su precariedad reafirma las dinámicas de subordinación propias del sistema-mundo.

Desde esta supremacía estructural, Charles Singer (1971) añade un matiz esencial al analizar el papel de la tecnología en la consolidación de las jerarquías globales. Como argumenta Singer, “the introduction and diffusion of technical devices... must always have had some relation to general economic conditions” (p. 308). En *La jaula de oro*, la falta de acceso a tecnologías avanzadas en Guatemala no solo refleja las limitaciones económicas del país, sino también las desigualdades globales que perpetúan las dinámicas migratorias. Por ejemplo, mientras los protagonistas enfrentan barreras físicas y sociales en su trayecto, la infraestructura tecnológica y económica de los países centrales aparece como un horizonte inalcanzable. Singer también observa que “technological history reflects not only economic development but also the cultural and political movements of the time” (p. 310). Esto resuena en cómo el filme conecta el desarrollo tecnológico con las aspiraciones de los migrantes, quienes perciben a Estados Unidos como un espacio de oportunidad tecnológica y económica, aunque esto resulte ser una ilusión.

La perspectiva de Saskia Sassen (1988) profundiza en cómo las dinámicas de la globalización configuran la experiencia migratoria en las ciudades globales. Según Sassen, “the new global economy has led to a growing demand for low-wage labor, drawing migrants into global cities where they become part of an often exploited workforce” (1988, p. 31). Este ciclo se refleja en *La jaula de oro*, donde los protagonistas enfrentan condiciones laborales precarias que perpetúan su exclusión social y económica. En una escena particularmente poderosa, Sara, quien se disfraza de hombre para evitar la violencia de género, simboliza la vulnerabilidad extrema de los migrantes dentro de estas dinámicas. Sassen destaca además que “there is a structural tension in global cities between the need for immigrant labor and the exclusionary practices that deny these workers full social and economic integration” (p. 72). Esto se visualiza en el filme a través de la continua deshumanización que los protagonistas enfrentan, reforzando la idea de que los migrantes son esenciales para las economías centrales, pero nunca plenamente integrados en ellas.

Desde un enfoque individual, Pierre Bourdieu (1986) introduce el concepto de capital como una herramienta clave para analizar las estrategias de los migrantes. Según Bourdieu, “capital can present itself in three fundamental guises: as economic capital, as cultural capital, and as social capital” (p. 243). En *La jaula de oro*, la interacción entre Sara, Juan y Chauk refleja cómo los migrantes intentan movilizar su capital social para crear redes de apoyo y sobrevivir en un sistema que los oprime. Por ejemplo, Chauk, a pesar de ser discriminado por su identidad indígena y su falta de dominio del español, utiliza sus conocimientos culturales y su solidaridad como herramientas para integrarse en el grupo. Estas dinámicas subrayan que, aunque operan dentro de un marco de desigualdades estructurales, los migrantes son agentes activos que buscan resistir y adaptarse.

Michel Foucault (2007) amplía el análisis al destacar cómo las políticas migratorias funcionan como tecnologías de poder diseñadas para gestionar y controlar poblaciones. Como señala Foucault, “biopolitics deals with the population as a political problem... to be managed, optimized, and secured” (p. 64). En el filme, esto se observa en las escenas de detención y vigilancia, donde los migrantes son tratados como objetos de control estatal, reducidos a cifras dentro de una lógica administrativa. Además, Foucault argumenta que “governmentality involves the control and administration of populations” (p. 87). Este enfoque se refleja en cómo el sistema de fronteras y controles refuerza la exclusión de los migrantes, destacando la indiferencia de las autoridades hacia sus derechos y dignidad.

Finalmente, Manuel Castells (1996) y Zygmunt Bauman (2000) aportan perspectivas contemporáneas que enriquecen el análisis. Castells señala que “the network society is characterized by the global integration of economies, societies, and cultures” (1996, p. 68). Esto se observa en cómo los protagonistas dependen de redes informales para avanzar en su viaje, revelando la importancia de estas conexiones en un mundo interconectado. Por su parte, Bauman (2000) describe la modernidad líquida como “a precarious life, lived under conditions of constant uncertainty” (p. 30). Este concepto encapsula la experiencia de los migrantes en el filme, quienes enfrentan una movilidad forzada y una falta constante de estabilidad, simbolizando la precariedad de las vidas desplazadas en un sistema globalizado.

Como cuarta parte del análisis se integran los instrumentos documentales, “que aportan a su tema informaciones procedentes de fuentes exteriores a él” (Aumont & Michel, 2009, p. 55). Es decir, con el fin de referenciar lo que se ha dicho sobre *La jaula de oro*, se recurre a testimonios, investigaciones y festivales de cine que puedan hacer referencia al filme que abone la investigación. Como señala Figelson (2015), “la sociología no utiliza los mismos puntos de vista ni códigos de análisis que la estética para analizar las imágenes, va a esforzarse, efectivamente, para entender el estatuto social de la obra, de su autor, de su recepción (...)” (p. 6). De ahí que, para lograr la conjunción de ambos mundos, las condiciones generales del filme contienen los aspectos de la investigación y algunos testimonios que permiten que haya tenido un impacto en la crítica y en su valoración con la sociedad, puesto que existen los elementos presentes del entorno que viven los migrantes representados en ese mundo diegético de referentes (Jullier, 2011). En resumen, el orden de la presentación del análisis se da de la siguiente manera: análisis de las secuencias, análisis holístico, la teoría de los sistemas-mundo de Wallerstein e instrumentos documentales. Esto se verá a partir de tres momentos: “De Guatemala a México”, “La Bestia” y “El sueño americano como una jaula de oro”.

Comprender la relación de la sociología con el cine es sustancial. La experiencia estética en el filme fortalece los elementos de la representación que como señala Figelson (2015) están vinculadas de manera específica con el imaginario social: el tema de la migración y lo que se encuentra alrededor de éste. Es importante reflexionar que *La jaula de oro* como un documento sociológico, toma la palabra integrando historias, dando muestra de los distintos actores sociales que pueden verse al interior y que se reconocen y abren el diálogo hacia quienes los interpelan (los espectadores) por lo que presentan en pantalla, lo que puede darse también en la intersubjetividad, pero que pueden ser fundamentados sobre un punto de vista, que pueda ser mucho más complejo (Sebag & Durand, 2020).

3. MIRADA DE LA JAULA DE ORO (ANÁLISIS)

3.1. PRIMER MOMENTO: DE GUATEMALA A MÉXICO

En cuanto al análisis de las secuencias, en un inicio y con los elementos propios del lenguaje cinematográfico (Martin, 2015) vemos al personaje principal en un *travelling* o movimiento de cámara caminando con apresuramiento en el que se visualizan planos generales del entorno marginal que orilla a los personajes a querer desplazarse: de un barrio marginal, improvisado, sin servicios, en la pobreza extrema. El papel de los ruidos de ese contexto es lo que aproxima a verlo de una manera casi fiel a lo real, lo cual se verá en los siguientes momentos del análisis. De igual manera vemos a la joven ante el

espejo en primer plano que es un elemento dramático importante que en el cine, plantea la transformación desde una metáfora plástica y dramática de su transformación mujer-hombre.

En la serie de escenas elegidas, se pueden encontrar diversos elementos simbólicos fílmicos plásticos y dramáticos (Martín, 2015) que fortalecen la representación de las condiciones sociales que viven los jóvenes: la falta de una vivienda digna, el entorno geográfico (el basurero), los objetos que cargan consigo los migrantes como el dinero que deben ocultar entre su ropa. Los distintos primeros planos o planos medios de los personajes nos permiten ver la parte de la ley de la verosimilitud psicológica que aproxima a los espectadores a vivir ese imaginario social entre la realidad y la ficción, puesto que hay un mundo posible en pantalla, pero también un mundo real (Casetti & Di Chio, 2003) que el espectador identifica.

Algunas imágenes extraídas recuperan aspectos que se aproximan a escenarios reales: imágenes de desaparecidos, que aún más fortalecen otras lecturas intertextuales (de otros filmes, o de otros momentos de la realidad) del tema de los secuestros en México y Latinoamérica. La música que forma parte del trayecto de los jóvenes hacia el cruce de la frontera sur permite entender esa diégesis (Hernández Reyes & Mendiola, 2014) de la narrativa, es decir, el mundo interno en donde se desarrollan los personajes: los jóvenes viajando a un entorno desconocido, pero anhelado. La música posee un carácter expresivo que fortalece el tiempo cinematográfico: horas o días de trayecto.

Cada una de las escenas de Guatemala a México muestran en cada uno de los planos generales (Martín, 2015), los recorridos azarosos que realizan los jóvenes. La frontera sur es en sí una metáfora dramática fílmica que es fortalecida por los lugares que tienen que pasar los migrantes como los ríos Suchiate, Usumacinta, Grijalva o Lacantún. Esta primera parte termina con el plano medio (Martín, 2015) de los jóvenes mirando hacia “La Bestia”, otro momento que atiende a lo que viven los migrantes. En otros momentos, el filme también deja ver en las escenas la solidaridad de los mexicanos con los migrantes. En unas escenas de planos generales donde se ve a los migrantes perseguidos, las personas los ocultan e incluso hasta les dan trabajo.

En cuanto al análisis holístico, la película pone en evidencia el carácter estructuralmente anómalo de las sociedades en la periferia, que empujan a miles de personas a emprender viajes peligrosos en busca de mejores oportunidades. El camino azaroso que enfrentan los migrantes en su travesía hacia el norte es un reflejo de las desigualdades globales inherentes al sistema capitalista. Las economías periféricas, como las de Centroamérica, no ofrecen las condiciones de vida dignas que permitan a sus ciudadanos permanecer en sus países, lo que los obliga a desplazarse hacia los centros capitalistas en busca del tan anhelado “sueño americano”. Dicho de otra manera, alude a la falsedad del sueño americano, que según Wallerstein es un mito promovido por los países centrales para mantener el flujo de mano de obra barata desde la periferia. Los migrantes, a pesar de los riesgos, siguen buscando el bienestar en el norte, solo para darse cuenta de que este bienestar es inaccesible para muchos.

En lo que respecta a la teoría de los sistemas-mundo de Wallerstein, el fenómeno migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos se articula en una jerarquía global de países centrales, semiperiféricos y periféricos, donde los primeros concentran el poder económico y controlan los sectores más avanzados tecnológicamente, mientras que los periféricos, como los países centroamericanos, dependen de actividades económicas extractivas y mano de obra barata. La migración, en este contexto, no es una cuestión local ni individual, sino una consecuencia directa de las desigualdades inherentes a esta estructura global. En este marco, los países centrales –como Estados Unidos– acumulan la mayor parte de la riqueza y el poder, mientras que las regiones periféricas y semiperiféricas –como Centroamérica– se ven atrapadas en una situación de dependencia y explotación, donde su desarrollo está subordinado a los intereses de los centros.

En cuanto a los instrumentos documentales, comenta en testimonio Karen Martínez, que las oportunidades son precarias en Guatemala y percibe que la gente se ve afectada por el acto de consumir, como parte del sistema que la aleja de su cultura y de sus orígenes. De igual manera reflexiona acerca de los migrantes que llegan a Estados Unidos, en caso de lograrlo y estando allá, se llegan a olvidar de todo y es ahí donde se les presenta un vacío (Olivares, 2013). En este sentido es importante destacar cómo este sentimiento que describe la protagonista es un aspecto que vira hacia aquellas formas de reestructuración social que viven los migrantes en cuanto a dejar su lugar de origen y crear nuevas formas de resignificar su vida en país extranjero (Hirai, 2014).

Cabe destacar, como matiza Olivares (2013), sobre los actores y su desempeño, se hizo algo cercano al neorealismo puesto que trabajaron en locaciones reales³.

De alguna manera también este aspecto alude a lo que el periodista Pedro Ultreras realizó en su documental *La Bestia*, en donde recorrió con los migrantes el trayecto que hace el tren hasta llegar a la frontera, recuperando imágenes y testimonios reales sobre el fenómeno migratorio. Otro caso es el de *La frontera infinita* de Juan Manuel Sepúlveda, en el que buscan cruzar migrantes centroamericanos y que también se enfrentan a robos, violaciones, accidentes en el tren La Bestia, entre otros aspectos (IMDb, 2024).

El papel del padre Solalinde ocupa un símbolo ideológico (Martín, 2015) importante en la narrativa cinematográfica. En una conversación que tuvo el director para un medio de comunicación, señaló que la historia provino desde el norte del país en el estado de Sinaloa. En ese lugar se hizo amigo de un taxista quien lo alojó unos meses y la casa se encontraba cerca de las vías del tren que transporta a los migrantes y quienes tocan a la puerta para pedir alimento. Esto le permitió al director sentir empatía por ellos. El trabajo realizado del filme duró ocho años de investigación y el Quemada-Díez señala que buscó

³ En Olivares, J. (14 de mayo de 2013). “La jaula de oro busca lograr impacto contra el racismo”. *La Jornada*. Recuperado el 26 de septiembre de 2024, de <https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/espectaculos/a09n1esp>

acercarse al neorrealismo y poder lograr que tuviera un efecto social contra el racismo. *La jaula de oro* se rodó en locaciones de Guatemala, Estados Unidos y en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelos, estado de México, Jalisco, Michoacán, Sonora y Baja California (Olivares, 2013).

En relación con el guión, este ha sido fundamental, ya que el director entrevistó a cientos de migrantes para estructurar la historia. Un caso destacado es el testimonio de Juan Menéndez López, un mexicano que antes de abordar un tren de carga en movimiento junto con siete compañeros, habló sobre el aprendizaje que se adquiere en el viaje. Señaló cómo la convivencia fortalece la solidaridad entre los migrantes, quienes comparten las mismas necesidades y descubren, en ese entorno, la importancia de apoyarse mutuamente. Esta idea de unidad y humanidad resalta el sentido de pertenencia que desarrollan durante el recorrido, alejándose de etiquetas como “ilegales”. Asimismo, la aparición del sacerdote Alejandro Solalinde, quien pertenece al mundo real, se integra en la narrativa como un puente entre la ficción y la realidad (IMDb, 2024).

3.2. SEGUNDO MOMENTO: “LA BESTIA”

En principio en el *análisis de las secuencias*, existen varios momentos que integran la metáfora fílmica de la travesía, de la migración de “La Bestia”, pues se juxtaponen las imágenes con los espacios que recorre y en sí mismo el tren es un símbolo plástico y dramático y funciona como un *travelling*, pues la cámara acompaña a los migrantes en su travesía. Los planos generales del tren que se aproxima y en donde las imágenes de los jóvenes al querer intentar subir, le da un dramatismo realista. El hecho de no poder hacerlo al primer intento implica que se entienda lo peligroso de esta acción. Los personajes a través de los primeros planos y primerísimos primeros planos a los ojos connotan un aspecto de fatiga, de frustración. Cada personaje, cada actor incidental transmiten en esos primeros planos el cansancio, la desesperanza que intercaladas unas con otras nos señalan el tiempo narrativo que se hace cada vez más lento. No existen diálogos, solo el silencio que dice más. El silencio y las imágenes de los distintos paisajes que no dicen cuándo se va a llegar a ese lugar anhelado. Es decir, la película también refleja cómo los migrantes son reducidos a estadísticas en la narrativa global. *La jaula de oro* le da nombres y rostros a los miles de indocumentados que viajan en el tren “La Bestia”, humanizando sus experiencias y mostrando los múltiples peligros a los que se enfrentan.

Otro instante importante de símbolo ideológico es la presencia del ejército. La manera en que se comportan con los migrantes. El uso de los diálogos realistas (Martin, 2015) aproximan a ese mundo real (Casetti & Di Chio, 2003) de corrupción y de maltrato. De igual manera el secuestro y la trata de blancas por fuerzas delictivas y armadas, implica otro tema muy importante en esta narrativa fílmica y que como señala Olivares (2013), el personaje que interpreta Karen Martínez puede ser uno de los miles de mujeres que se han enfrentado a los abusos sexuales y la trata de blancas.

En torno al *análisis holístico*, los migrantes no son actores aislados; son producto de un sistema en el que los países periféricos —en este caso, Guatemala y México— están estructuralmente subordinados a las economías centrales, como la de Estados Unidos. El movimiento migratorio de Juan, Sara y Chauk refleja la profunda desigualdad económica que impulsa a millones a arriesgar sus vidas para escapar de condiciones insostenibles en sus países de origen, los cuales están sumidos en la pobreza debido a la explotación histórica por parte de los centros capitalistas.

En lo que respecta a *la teoría de los sistemas-mundo de Wallerstein*, la violencia a la que son sometidos los migrantes en su trayecto, como la escena donde son secuestrados por traficantes de personas, revela cómo las economías ilegales operan dentro de las dinámicas capitalistas. Estas redes, aunque ilícitas, se integran perfectamente al sistema-mundo como subproductos de la desigualdad estructural, creando oportunidades de explotación que perpetúan la subordinación de los países periféricos. Al mismo tiempo, esta violencia deshumaniza a los migrantes, reduciéndolos a mercancías en un sistema que valora su utilidad económica por encima de su humanidad. Las escenas donde se visibilizan las amenazas de las pandillas, los secuestradores y los grupos en la frontera norte subrayan las dinámicas de explotación y violencia que forman parte del sistema-mundo capitalista, donde las vidas de los migrantes son vistas como desechables. En este sentido, la película se distancia del mero cine de denuncia, evitando la explotación de la violencia explícita, y se centra más bien en retratar la insensibilidad y la dignidad de los personajes.

La interacción entre los protagonistas y Chauk, un joven indígena tzotzil, refuerza las capas de desigualdad dentro del sistema-mundo. A pesar de compartir un objetivo común, Chauk enfrenta discriminación incluso dentro del grupo debido a su idioma y cultura, reflejando cómo las jerarquías internas en los países periféricos replican la lógica de exclusión del sistema global. Esto se alinea con la idea de Wallerstein de que las divisiones internas en la periferia son funcionales para mantener el control y la dependencia hacia los países centrales.

Por ejemplo, en una de las primeras escenas, Juan, Sara y Samuel abordan un tren de carga que se dirige al norte, una imagen que no solo simboliza su aspiración de progreso, sino también su vulnerabilidad como mano de obra potencial dentro de un sistema económico globalizado que los percibe como recursos desechables. Aquí, la explotación se hace tangible: el tren representa tanto un medio de transporte como una metáfora de la maquinaria capitalista que mueve a los migrantes hacia centros de producción donde serán subalternos en una economía que no les pertenece.

En lo concerniente a *los instrumentos documentales* también aluden de forma intertextual a otros productos fílmicos y periodísticos como los dos filmes titulados *La Bestia* uno del año 2010 y otro del 2020, *México: La Bestia, el tren de los migrantes* de 2018, *La Bestia el tren de la muerte* y el libro de índole testimonial y periodística *La Bestia, la tragedia de migrantes centroamericanos en México* (Ultreras, 2012).

3.3. TERCER MOMENTO: EL SUEÑO AMERICANO COMO UNA JAULA DE ORO

En el primer momento del *análisis de las secuencias*, el contraste lingüístico entre los personajes de la película, como cuando Sara le enseña palabras en español al joven tzotzil, representa una metáfora dramática (Martín, 2015) de los vínculos fraternales que pueden surgir entre aquellos que comparten la condición de desplazados.

De hecho, como señala Pugibet (2017) la palabra *nieve* había rodeado el entorno de los personajes como un sueño a realizarse y justo la nieve se convierte en la compañía de Juan, que, en la última secuencia, puede acercar al espectador el costo que tuvo poder estar en ese entorno soñado. De igual manera las botas vaqueras que fueron parte del símbolo dramático que llevó al personaje hacia el sueño americano, como elemento cultural de la cultura estadounidense. La metáfora dramática que desde el inicio del filme al final se fortalece con lo que cuesta ese "sueño": diversas escenas en las que dos de los personajes que sobreviven en este relato, pasan por múltiples momentos para lograrlo: la llegada a la frontera, el encuentro con polleros que los dejan a su suerte en medio del desierto, es decir ante francotiradores, que forman parte del *Minuteman Project* (Trujeque Díaz, 2007), el cual se visibilizó en 2005 para evitar el cruce de migrantes y mostrar una actitud patriótica.

En otros momentos del filme, se encuentran las fotografías como planos detalle de situaciones ilusorias de los migrantes que buscan en el sueño americano; el tren de juguete donde la nieve es el anhelo de los protagonistas como un símbolo plástico y dramático (Martín, 2015) de prosperidad. El joven que logra llegar se convierte en un hombre alienado a esa empresa procesadora de carne, que afianza esa jaula de oro: desde lo micro (la empresa en sí) y lo macro (el país), metáforas fílmicas que fortalecen esa representación de ese mundo real y posible (Casetti & Di Chio, 2003) en muchos espectadores y/o personas que conocen el fenómeno migratorio. Todos estos aspectos que aparecen en el relato fílmico se integran casi al final de este.

En el segundo momento en el *análisis holístico* el mito del "sueño americano", en este esquema, funciona como un dispositivo ideológico que alimenta la migración. El papel de la música recupera momentos para hablar del sueño americano con la música de un grupo musical y a su vez la música de fondo que matiza los momentos de incertidumbre, dolor, tristeza y desesperanza. A pesar de la realidad de explotación y exclusión que enfrentan la mayoría de los migrantes, la promesa de movilidad social en los países centrales sigue siendo un motor clave del fenómeno migratorio. Sin embargo, este mito también es funcional para el sistema, pues permite justificar y perpetuar la llegada de mano de obra barata y desechable, indispensable para mantener los niveles de acumulación capitalista en los centros. A su vez, la criminalización de los migrantes y su representación como una amenaza a la seguridad refuerzan la subordinación de las periferias dentro de este sistema.

Con lo anterior, la película expone cómo, dentro del sistema-mundo, el flujo migratorio no es un simple acto de supervivencia, sino una confrontación con las estructuras opresivas del centro, que no solo absorben la fuerza laboral más vulnerable, sino que también deshumanizan y criminalizan a los migrantes. Los peligros y abusos que enfrentan durante su trayecto, desde las pandillas hasta los oficiales corruptos, son expresiones directas de un sistema que perpetúa la explotación en múltiples niveles: económico, social y cultural.

En lo que respecta al tercer momento de *la teoría de los sistemas-mundo de Wallerstein* en la periferia según el autor (2004) puede existir entre sujetos la solidaridad que puede surgir en el contexto de un sistema desigual que margina a grandes sectores de la población.

Otro aspecto importante es la división internacional del trabajo es fundamental para entender la migración bajo esta óptica. Los países centrales necesitan mantener un flujo constante de mano de obra barata que proviene de las periferias, mientras estas últimas sufren las consecuencias del subdesarrollo y la dependencia económica. Los migrantes centroamericanos, empujados por la pobreza estructural y la violencia sistémica, son mano de obra que el sistema-mundo capitalista requiere para sostener sus niveles de productividad, pero a la vez son marginalizados y explotados en los países de destino. Este ciclo de exclusión es producto de las mismas dinámicas que perpetúan el poder económico de los centros.

Lo anterior, una promesa de prosperidad que, en el marco del análisis de Wallerstein (2004), está reservada para aquellos en el centro del sistema-mundo, mientras que los migrantes quedan atrapados en un ciclo de marginalización y explotación. La estructura narrativa en espiral de la película, donde los personajes son forzados desde el inicio y casi en el desenlace del filme a bajar y volver a subir al tren repetidamente, refuerza la idea de que los migrantes están atrapados en un sistema que les ofrece pocas posibilidades de éxito real, lo que refleja la perpetuación de las dinámicas de desigualdad.

Este gesto subraya la invisibilización y anonimato que sufren los migrantes dentro del sistema-mundo, una realidad que Wallerstein identifica como parte de la lógica de acumulación capitalista. Este detalle final refuerza el mensaje sobre la alienación y la cosificación de las vidas humanas en las periferias del sistema-mundo, donde los migrantes se convierten en actores anónimos de una tragedia global que difícilmente recibe atención.

En el quinto aspecto en los *instrumentos documentales*, el título mismo, *La jaula de oro*, inspirado en un corrido de Los Tigres del Norte, grupo que forma parte de un imaginario colectivo mexicano y de la industria cultural, presenta el papel de la letra musical que evoca del sentimiento que tienen los migrantes al dejar su hogar, a su familia de origen y la distancia del tiempo para hacer lograr el sueño americano que se ha visualizado en el análisis de las secuencias.

En palabras del protagonista Rodolfo Domínguez, el chipaneco que habla tzotzil señaló en una entrevista a través de un intérprete, hace haciendo alusión a los migrantes en el tema del sufrimiento como algo desconocido, en el camino que ellos realizan. (Olivares, 2013). Cabe recordar que el reparto fue elegido entre tres mil niños de Guatemala y tres mil de

Chiapas. Los protagonistas han vivido de cerca la marginación y la pobreza. Chauk de raíces indígenas muestra una capacidad nata para evitar cualquier obstáculo que se les va presentando a lo largo de la narrativa filmica.

4. CONCLUSIONES

La jaula de oro logra, a través de su relato, poner de manifiesto las tensiones y contradicciones del sistema capitalista global que Immanuel Wallerstein teorizó. La película ofrece un retrato profundo de las complejas interacciones entre solidaridad, discriminación, explotación y resistencia en el contexto migratorio, presentando una mirada crítica y humana sobre un fenómeno que refleja las desigualdades estructurales de nuestro tiempo. La narrativa está enriquecida por la inclusión de migrantes reales y por un enfoque lineal que resalta la influencia del cine de Ken Loach en Diego Quemada-Díez (Borrás, 2015), una estética de cine-verdad, donde cada espectador se convierte en testigo y acompañante de un viaje manifiesto de momentos cruciales como la subida al tren “La Bestia,” y enfrentar la corrupción institucional en México, el racismo hacia los migrantes centroamericanos, la extorsión de bandas criminales, los abusos militares, la trata de personas y, finalmente, el cruce de la frontera.

Sin embargo, no puede comprenderse el impacto de esta obra sin considerar la trayectoria del director y el contexto de producción. Diego Quemada-Díez, nacido en España, emigró a Estados Unidos, donde se formó como cineasta antes de adquirir la nacionalidad mexicana. Esta experiencia migratoria personal dota a su obra de una perspectiva auténtica y empática hacia las historias de los migrantes, quienes también cruzan fronteras en busca de un futuro mejor. Su formación y trayectoria reflejan una integración de influencias internacionales, desde el neorrealismo italiano hasta el cine social británico de Ken Loach (Borrás, 2015), elementos que son evidentes en *La jaula de oro*. El filme combina un compromiso ético con un enfoque cinematográfico que busca visibilizar las realidades de los más vulnerables.

El contexto de producción de *La jaula de oro* también es clave para entender su recepción e impacto. El filme contó con el apoyo del estímulo fiscal del artículo 226 de la LISR (Ley de Impuesto Sobre la Renta) (EFICINE Producción), el cual es un incentivo fiscal que permite deducir gastos en la producción para quienes contribuyen en el cine mexicano (Sistema de Información Cultural, S/A). Estrenada en 2013, la película surge en un momento en que las discusiones sobre la migración alcanzaban nuevos niveles de urgencia debido a las crecientes políticas restrictivas en Estados Unidos y Europa. La obra no solo resonó en México, sino que adquirió relevancia internacional en donde obtuvo más de treinta nominaciones, compitiendo en festivales de prestigio como el de Cannes, donde fue galardonada en la sección *Un Certain Regard*, y el Festival Internacional de Cine de Morelia (Filmaffinity, 2024; IMDb, 2024). Un espectador señaló: “Juan, Samuel, Sara (una niña que se hace pasar por niño para el viaje) y yo, el espectador (como testigo íntimo detrás de la cámara), comenzamos un viaje en Guatemala que terminará en EE. UU. Llegar a EE. UU. es el único plan consistente, el objetivo que nos une (...) Sabemos que llegaremos, pero no sabemos en qué condiciones (...): Al final, el largo viaje pasa factura” (IMDb, 2024). Esta distribución global no es azarosa, sino un reflejo de su capacidad para conectar con audiencias de diversos contextos, exponiendo de manera universal las dinámicas de desigualdad y exclusión que atraviesan a los migrantes en un sistema-mundo globalizado.

La distribución internacional de *La jaula de oro* resalta cómo el cine puede trascender las fronteras y convertirse en una herramienta poderosa para reflexionar sobre problemáticas globales. La película invita al espectador a cuestionar su posición frente a la migración, presentando una narrativa que trasciende el ámbito regional para generar una discusión global. Este impacto refuerza la importancia de abordar el filme desde una perspectiva del sistema-mundo, donde la trayectoria migratoria del propio director, el contexto de producción y la estrategia de distribución son elementos esenciales para comprender la influencia que esta obra ha tenido en el visionado internacional.

El desenlace de la película, en el cual los protagonistas enfrentan la brutal realidad de su sueño americano, subraya la contradicción fundamental del sistema-mundo: mientras los países centrales ofrecen la promesa de una vida mejor, en la práctica perpetúan la explotación y el racismo hacia quienes llegan desde la periferia. Este punto culminante conecta directamente con la teoría de Wallerstein, mostrando cómo las dinámicas de dependencia económica y política no solo operan a nivel macroestructural, sino que también se manifiestan en las experiencias individuales de los migrantes.

Al examinar estas escenas, *La jaula de oro* se convierte en una herramienta poderosa para ilustrar las dinámicas de los sistemas-mundo. Antes de profundizar en esta propuesta, resulta pertinente revisar las perspectivas de otros autores sociológicos que complementan este análisis, con el fin de enriquecer nuestra comprensión del fenómeno migratorio representado en el filme.

Cabe señalar que la representación del fenómeno migratorio visto desde Wallerstein se fortalece con los aspectos de la imagen y los testimonios de los personajes reales en un filme de ficción, puesto que para re-presentar es necesario que ese algo que es real y/o posible (Casetti & Di Chio, 2003) se ponga en un soporte comunicativo, como lo es en este sentido, el cine.

Se queda también a partir de este análisis una reflexión sobre lo que implica el viaje, la transición de un hombre hacia la otredad y lo que implica, que quizá pueda ser más bien una reflexión filosófica, pero que ayude a entender ese proceso que como señala Basurto (2024) pudiera eliminar toda barrera en las fronteras que separan a unos con otros. En este sentido hablamos de este lado de América y se queda para la reflexión lo que pueda suceder en otras partes del mundo.

A lo largo del filme, se pueden observar múltiples expresiones de solidaridad entre los migrantes en situaciones transitorias. Wallerstein también señala que, en las zonas periféricas y semiperiféricas, a menudo se desarrollan redes de

cooperación como mecanismos de resistencia frente a la dominación de los centros. Esto contrasta con la discriminación exacerbada que enfrentan, tanto por parte de autoridades como de civiles. Wallerstein señala que en el sistema-mundo, las personas de las periferias suelen ser vistas como mercancía o mano de obra explotable, lo que se manifiesta en el trato deshumanizante que reciben los migrantes durante su travesía. Sin embargo, en ciertas escenas, también se atisban resquicios de humanidad por parte de algunas autoridades, lo que refleja las tensiones entre los intereses económicos y el reconocimiento de la dignidad humana.

Poder revisar un filme desde el análisis sociológico, ha permitido integrar el aspecto multidisciplinario (Sebag & Durand, 2020) en un filme que puede verse desde diversas aristas, cruzar y tomar distancia de un aspecto vicario y emocional y aterrizarlo en las condiciones que han permitido que *La jaula de oro* se visualice como un documento.

Finalmente, la película agradece a los seiscientos migrantes que participaron en su producción, resaltando la ironía de que muchos de ellos probablemente experimentaron en carne propia los mismos destinos de despojo, maltrato y secuestro que se retratan en la película. En palabras del director, en el filme participaron más de 600 migrantes reales hacia Estados Unidos y de igual manera también el equipo de grabación se arriesgó para poder contar esta historia, pues casi sufren secuestro. Cabe señalar que el documentalista Everardo González (Olivares, 2013), quien realizó uno de los filmes que muestran el fenómeno de la violencia en México a partir de la guerra contra el narcotráfico *La libertad del diablo*; participó en este proyecto filmico de *La jaula de oro*.

La teoría de sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein ofrece una mirada aguda y estructuralista para analizar el cine, al evidenciar las relaciones de poder y desigualdad que configuran tanto la producción como la representación cinematográfica. Esta teoría revela cómo la industria del cine, al igual que la economía global, está organizada en un sistema jerárquico donde los países centrales dominan, los semiperiféricos compiten desde una posición intermedia, y los periféricos luchan por hacerse visibles.

La teoría de Wallerstein también ilumina cómo las narrativas cinematográficas reproducen y refuerzan las jerarquías globales. En las películas producidas por países centrales, las historias y los personajes reflejan las realidades y preocupaciones de estas naciones poderosas, consolidando su hegemonía cultural. Los países periféricos son frecuentemente representados como lugares problemáticos, escenarios de conflicto o exotismo, donde los héroes de los países centrales intervienen para “salvar el día”. Este patrón narrativo no solo refuerza la superioridad percibida de los países centrales, sino que también marginaliza las experiencias y perspectivas de los países periféricos, que son reducidas a meros telones de fondo en las historias globales.

El cine independiente y las producciones periféricas, a pesar de estar marginados, ofrecen una resistencia contra este sistema hegemónico. Estas películas suelen abordar temas críticos, como las secuelas del colonialismo, las desigualdades sociales y las tensiones políticas que afectan a las naciones periféricas. Sin embargo, su capacidad de influir a nivel global está severamente limitada por las barreras estructurales que impone la industria, controlada mayormente por los países centrales. Aunque el auge de plataformas de streaming ha abierto nuevas vías para que estas producciones lleguen a audiencias internacionales, las dinámicas de poder que controla la distribución y promoción siguen favoreciendo a las grandes producciones de los países dominantes.

Wallerstein permite comprender el cine como un espacio donde las dinámicas de la globalización se manifiestan de manera explícita. El cine, como producto cultural, se convierte en otro vehículo para la perpetuación de las estructuras desiguales del sistema-mundo, donde los países centrales mantienen un control casi absoluto sobre qué se consume, qué historias se cuentan y desde qué perspectiva se construye la realidad global.

Como proyección para investigaciones futuras, resulta pertinente explorar el ámbito de la producción y distribución cinematográfica en el contexto del sistema-mundo, pues esta industria no solo refleja, sino que amplifica las jerarquías globales que estructuran las dinámicas económicas y culturales contemporáneas. El dominio de Hollywood, representante de los países centrales, no se limita a su capacidad tecnológica y financiera inigualable, sino que se extiende al monopolio de los circuitos de distribución global, consolidando su influencia en las audiencias internacionales. Este control absoluto no solo asegura el predominio narrativo y simbólico de las producciones estadounidenses, sino que también margina y subordina las expresiones cinematográficas de los países semiperiféricos y periféricos.

En contraste, industrias cinematográficas relevantes como Bollywood en India o el cine mexicano, aunque vibrantes en sus respectivas regiones, enfrentan enormes barreras para competir en términos de alcance e influencia global. Mientras tanto, los países periféricos quedan casi completamente excluidos de los mercados internacionales, con producciones que rara vez logran romper las fronteras nacionales. Estas dinámicas no solo perpetúan las desigualdades económicas y culturales, sino que también condicionan el acceso al imaginario colectivo global, restringiendo las posibilidades de diálogo cultural entre diferentes contextos.

En este sentido, un análisis más profundo del impacto del sistema-mundo en la industria cinematográfica permitiría ampliar la comprensión de cómo las estructuras globales no solo determinan los flujos migratorios, como se observa en *La jaula de oro*, sino también los flujos culturales y simbólicos que configuran las narrativas globales. Este enfoque abriría nuevas posibilidades para conectar las desigualdades estructurales representadas en la película con los desafíos contemporáneos de la circulación y la recepción de contenidos audiovisuales, aportando una visión más completa de las múltiples interacciones entre cultura, economía y poder en un sistema globalizado.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Aumont, J., & Michel, M. (2009). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Bernal, T., Díaz, G., Huarte, M., Inclán, S., Ríos, G., Moreno, J. (2023). *La migración en el Cine. Vida cotidiana*. México: Scriptoria.
<https://seminariovidacotidiana.azc.uam.mx/uploads/files/Cinematografo/Archivos/Migracio%CC%81n%20%20Cine%20%20Final%20ISBN%202023%5B3465%5D.pdf>
- Blume, H. (2009). *La historia del cine*. Barcelona: Blume.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Westport, CT: Greenwood Press.
- Casetti, F., & Di Chio, F. (2003). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society*. Oxford: Blackwell.
- Delaporte, C. (2014). Sociología del cine y Teoría de Redes Sociales Análisis estructural de los “Europeos de Hollywood”. *REDES-Revista hispana para el análisis de redes sociales*, (25)2, 23-42. Recuperado de <http://revista-redes.rediris.es>
- Diario Presente. [DiarioPresente] (29 de mayo de 2014). La jaula de Oro, Película Mexicana reconocida internacionalmente [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KbraMsbsU_k&t=12s
- Fernández Reyez, A. (2019). Narrativas de migración en el cine mexicano: Sin nombre, La jaula de oro y Desierto. *Punto cu Norte*, 8, 78-96.
- Ferro, Marc. (1980). *Cine e historia*. Barcelona: Gustavo Gilly.
- Figelson, K. (2015). La sociología del cine. Entrevista a Kristian Feigelson. *Imagofagia. Revista de la Asociacin Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*, (12), 1-17.
<https://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/414/402>
- Filmaffinity España. (2024). <https://www.filmaffinity.com/es/movie-awards.php?movie-id=238412>
- Foucault, M. (2007). *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978*. London: Palgrave Macmillan.
- Galiano León, M. (2008). Movimientos migratorios y cine. *H AOL*, 15, 171-183. <https://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/hao/article/view/243>
- Gomezjara, F. A., y De Dios, D. (1973). *Sociología del Cine*. México: Sepsetentas/UNAM.
- Gubern, R. (2016). *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama.
- Hernández Reyes, M. A., & Mendiola, S. (2014). *Manual de apreciación cinematográfica*. Saarbrücken: Editorial Académica Española Recuperado de <https://cineaprecia.blogspot.com/>
- Hirai, S. (2014). La nostalgia. Emociones y significados en la migración transnacional. *Nueva antropol*, 27(81), 77-94. Recuperado de <https://www.scielo.org.mx/pdf/na/v27n81/v27n81a5.pdf>
- IMDb. (2024). https://www.imdb.com/es/title/tt2042583/?ref=nr_srsrg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_la%2520jaula%2520de%2520oo
- Jullier, L. (2011). *L'analyse de secuencias*. París: Armand Colin.
- Lozano, J. (2007). *Teoría e investigación de la comunicación de masas*. México: Pearson.
- Mancebo Roca, F., & Roncero Moreno, J. A. (2004). Inmigración, emigración y cine. Albacete, España: Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/346550187_Emigracion_inmigracion_y_cine
- Martin, M. (2015). *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa.
- Martínez-Zalce, G., y Díaz Mendiburo, A. (2019). Cruzando la frontera: narrativa de la migración: el cine. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Recuperado de <https://ru.micisan.unam.mx/bitstream/handle/123456789/42/L0136.pdf?sequence=1>
- Miguel Borrás, M. (2015). El cine como verdad rev(b)elada: Ken Loach; una reflexión sobre los años. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 6(2), 195-214. doi:10.14198/MEDCOM2015.6.2.11
- Moguillansky, M. (2018). Cine, identidades y comunidades. Reflexiones metodológicas a partir de una investigación sobre el cine e imaginarios sociales en el Mercosur. De Prácticas y discursos, 9, 231-251. doi: <http://dx.doi.org/10.30972/dpd.792809>
- Olivares, E. (2013, 14 de mayo). *La jaula de oro, una película contra el racismo y la intolerancia*. La Jornada. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/espectaculos/a09n1esp>
- Peredo Castro, Francisco. (2004). *Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos en la encrucijada de los años cuarenta*. México: UNAM/Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos/Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
- Pugibet, V. (2017). Cine mexicano y migración: los pasos perdidos en La Jaula del oro de Quemada-Díez (2013). *Comunicación y Medios*, 36, 20-32. doi:10.5354/rcm.v1i36.45754
- Rocco, A. (2015). La representación de la migración de Centroamérica a los Estados Unidos en el film “La jaula de oro”, de Diego Quemada-Díez. En S. Serafin & A. Ferraro, *Oltreoceano. Ascoltami con gli occhi. Scritture migranti e cinema nelle Americhe* (pp. 131-140). Bari: Università di Bari. <https://www.torrossa.com/en/catalog/preview/3034172>

- Rodríguez Herrero, V. (2012). Cine, sociología y antropología: La construcción social del público y del pacto de la ficción. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 7 (2), 271-305. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25940/1/OBETS_07_02_05.pdf
- Sandberg, C., & Mejia, G. (2022). La jaula de oro: The Border Crossing Journey as Dream and Reality. *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies*, 26, 161-180. : https://www.researchgate.net/publication/367180294_La_jaula_de_oro_The_Border_Crossing_Journey_as_Dream_and_Reality
- Sassen, S. (1988). *The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow*. Cambridge University Press.
- Sebag, J., & Durand, J. (2020). *La sociologie filmique. Théories et pratiques*. Rezé: CNRS Éditions.
- Singer, C. (1971). *How a History of Technology Came into Being*. Oxford: Oxford University Press.
- Sistema de Información Cultural. (S/A). https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=produccion_cine&table_id=12320
- Sorlin, P. (1985). *Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana*. México: FCE.
- Trujeque Díaz, J. (2007). Minuteman Project: Segregación y activismo antimigratorio. *Andamios*, 3(6), 137-172. <https://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v3n6/v3n6a6.pdf>
- Ultreras, P. (2012). *La Bestia, la tragedia de migrantes centroamericanos en México*. Arizona: Hispanic Institute of Social Issues.
- Vuelvas Solórzano, M.A. (2021). El cine como crítica social Cine mexicano y realidad social. Distintas miradas. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, XXVII (53), 117-121. <https://www.redalyc.org/journal/316/31667016004/html/>
- Vizcarra, F. (2005). Coordinadas para una sociología del cine. *Intercultural Communication Studies*, XIV(3), 189-198.
- Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Durham: Duke University Press.
- _____, I. (1995). *After liberalism*. New York: The New Press.
- _____, I. (1983). *Historical capitalism with capitalist civilization*. New York: Verso.
- _____, I. (1974). *The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. New York: Academic Press.